

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ И ЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ниязова Гулбахор Давроновна

Старший преподаватель кафедры Дошкольного образования
Бухарского государственного педагогического института.

Ниязова Ситора Давроновна

Старший преподаватель кафедры Педагогика дошкольного и начального образования.
Бухарского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13910929>

***Аннотация.** В статье рассмотрены вопросы касаемые значения диалогической и монологической речи в социальном и личностном формировании детей. Автор раскрыл вопросы речевого развития дошкольников. Кроме этого, в статье речь идёт о важности обучения детей вести диалог, развивать умение слушать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его. А также автор раскрыл содержание обучения детей дошкольного возраста монологической речи.*

***Ключевые слова:** дошкольное образование, речь, диалог, монолог, развитие речи, диалогическая речь, монологическая речь.*

SOCIALIZATION OF MONOLOGICAL AND DIALOGICAL SPEECH AND ITS PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE

***Abstract.** The article examines issues related to the importance of dialogic and monologue speech in the social and personal development of children. The author has covered issues of speech development of preschoolers. In addition, the article discusses the importance of teaching children to conduct a dialogue, develop the ability to listen to speech addressed to them, enter into a conversation and maintain it. The author has also revealed the content of teaching preschool children monologue speech.*

***Key words:** preschool education, speech, dialogue, monologue, speech development, dialogic speech, monologue speech.*

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста главное место занимает – развитие речи, речевого общения. Цель речевого развития детей дошкольного возраста заключается в формировании устной речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Долгое время в методике обсуждается вопрос, нужно ли учить детей диалогической речи, если они овладевают ею спонтанно в процессе общения с окружающими. Практика и специальные исследования показывают, что у дошкольников необходимо развивать в первую очередь те коммуникативно-речевые умения, которые не формируются без влияния взрослого. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.

В эмоциональном общении взрослый и ребенок выражают разные чувства: удовлетворение, огорчение, недовольство, одобрение, а не мысли. Со временем

взаимоотношения взрослого и ребенка обогащаются, круг предметов, с которыми сталкивается ребенок в повседневной жизни, становится более широким, тем самым, в лексиконе ребенка слова, выражающие эмоции, становятся для малыша тем, что способно назвать предметы и явления, т. е. обретают смысловую оболочку. Именно понимание речи играет большую роль в последующем развитии ребенка, становится начальной стадией развития такой важной функции, как общение. Именно в этом возрасте дети начинают осваивать труднейшую форму сообщения в форме монолога рассказа о том, что увидели, услышали, почувствовали. Под монологом подразумевается связная речь одного лица, коммуникативной целью которой является сообщение о различных фактах, событиях, явлениях действительности.

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Любой диалог имеет свою структуру. Диалог – это неподготовленный, спонтанный тип речи. Даже в научной или официально-деловой речи мы не можем предугадать реплику собеседника полностью. Диалогическая речь может быть неполной, сокращенной, фрагментарной. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь характеризуется произвольностью, реактивностью, т. е. непосредственной реакцией на высказывание собеседника. 5 лет – период активного развития воображения, и, соответственно, начала придумывания игр, имеющих сюжет и за действующих нескольких участников. Вовлеченность в игру часто сопровождается «гвалтом»: дети обсуждают, как играть, что делать дальше, распределяют роли. В этот же период развивается внутренняя речь, то есть умение «думать словами» перед тем, как произнести их вслух. Диалог является одним из самых распространенных видов устной речи, наиболее естественной формой речевого общения. Диалоги разграничиваются по тематике: одни из них связаны с бытовыми темами, другие с тематикой отвлеченного характера. Ход развития устной речи идет от упражнений в диалоге к формированию навыков связной монологической речи. Таким образом, владение монологической речью всегда предполагает высокий уровень языкового развития говорящего.

Содержание обучения монологической речи. Ключевая сложность при развитии способности к монологу – недостаточный словарный запас и слабо сформированный грамматический строй речи. Дошкольники младшего и среднего возраста знают не так много слов, чтобы построить хотя бы короткий рассказ, сформулировав содержательные предложения. Монологическая речь обладает гораздо большей по сравнению с диалогом традиционностью и в выборе языковых средств, для передачи содержания и в своем построении. Искреннее, глубоко прочувствованное устное выступление всегда покоряет слушателей, увлекает их несравненно сильнее, чем самое яркое письменное слово. Живой голос человека по самой своей природе – могучее средство воздействия одного человека на другого. Любой лектор, оратор – это всегда творец, причем особенность его творчества в том, что он творит в присутствии слушателей, при их непосредственном воздействии на говорящего. Описание предметов или явлений означает короткую историю. Данная форма речи начинает развиваться с 4-х лет. Ребенок получает картинку или игрушку, о которой он должен самостоятельно рассказать, какого цвета и формы игрушка, какая на ощупь, какие эмоции вызывает. Если же перед глазами картинка, то дошкольник описывает сюжет,

героев, детали. Словесно-логическое, понятийное мышление формируется постепенно на протяжении младшего школьного возраста. Естественно, в 6–7 лет мышление при помощи понятий еще недостаточно развито, но все же задатки этого вида мышления уже присутствуют. Развиваются наблюдательность, устойчивое внимание, увеличивается объем запоминания, коррекция психических процессов приобретает положительную динамику.

Каждый ребенок должен научиться в детском саду содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время монологическая речь детей должна быть живой, выразительной. Умение связно, последовательно, точно и образно излагать свои мысли оказывает влияние и на эстетическое развитие ребенка.

Малышева О.М. считала, что пересказ – самая первая ступень в формировании навыков монологической речи. Пересказ — это осмысленное, творческое воспроизведение литературного текста в устной речи. Это сложная деятельность, в которой активно участвуют мышление, память и воображение детей. Качество детских пересказов зависит от эффективности проводимой работы по развитию всех сторон речи.

Речевое воспитание детей - актуальная тема. Развитие связной речи является главным в речевом воспитании детей. Это обусловлено, в первую очередь, ее социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется главная, коммуникативная функция языка и речи.

Развитию диалога способствует использование приемов театрализации (игр-драматизаций, театрализованных представлений), которые развивают интонационную выразительность, совершенствуют эмоциональность речи, обогащают словарь, формируют грамматический строй, активизируют речевую деятельность ребенка в целом.

Игра способствует активизации у детей диалогического взаимодействия по поводу организации игры и в процессе самой игры. Инсценировки, режиссерские, дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими текстами, а также игры, в ходе которых эти тексты создаются самими детьми, могут стать действенными методами обучения дошкольников диалогу.

В заключение, язык – это социальное явление. Речь – это результат использования или применения описанного выше языка для определенной коммуникативной цели с помощью способности говорить.

REFERENCES

1. Эргашева Г. Б., Рахматова Г. Б. К. Некоторые вопросы обеспечения взаимосвязи методов и средств обучения в учебном процессе //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1 (46).
2. Эргашева Г. Development of teachers innovative activities //Ученый XXI века. – 2018. – №. 4-3.
3. Ergasheva G. Личностное отношение-условие учебной и профессиональной деятельности учителя //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.

4. Ergasheva G. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
5. Ergasheva G. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ МАТЕМАТИКОЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
6. Baxtiyorovna E. G. Factors that Increase Lesson Effectiveness in Primary Education //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 231-235.
7. Ergasheva G. B. ZAMONAVIY JAMIYATDA FAN VA TA'LIMNING RIVOJLANISHIDA INNOVATION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 969-974.
8. Ergasheva G. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ МАТЕМАТИКОЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. Ergasheva G. B., Tohirova S. MUSTAQILLIK NE'MATIGA SHUKRONA QILISH VA UNING MUSTANKAMLIGINI SHAQLASH //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1196-1200.
10. Ergasheva G. МАКТАВГАЧА ТА'LIM TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA TADBIRLARI TO'G'RISIDA //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
11. Эргашева Г. Б. Использование интегрированных технологий в высшем образовании //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3 (91). – С. 74-75.
12. Xalilova M. F., Niyazova D. S. Ecological education of children in primary school //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 615-622.
13. Ниязова С. ECOLOGICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
14. Niyazova D. G., Niyazova D. S. Professional training of future teachers for creative activity //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 569-570.
15. Ситора Давроновна Ниязова, Наргиз Мирходжаева СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-obrazovatelnye-strategii-v-doshkolnom-obrazovanii> (дата обращения: 18.12.2021).
16. Ситора Давроновна Ниязова, Гулбахор Давроновна Ниязова ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otdelnyh-sposobov-poznavatelnoy-deyatelnosti-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-na-zanyatiyah-oznakomlenie-s-prirodoy> (дата обращения: 18.12.2021).

17. Ситора Давроновна Ниязова, Гулбахор Давроновна Ниязова ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otdelnyh-sposobov-poznavatelnoy-deyatelnosti-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-na-zanyatiyah-oznakomlenie-s-prirodoy> (дата обращения: 18.12.2021).
18. Ниязова, С. (2021). "Maktabgacha va boshlang'ich ta'limning dolzarb maslalari:muammo yechimlar va istiqbollar". ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2610
19. Ниязова, С. (2021). "Uzluksiz ta'lim" jurnali. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2608
20. Niyozova S. et al. MODERN OPPORTUNITIES FOR CORRECTION OF HEPATOTOXIC SYNDROME FOR POLYCHEMOTHERAPY OF SOLID TUMORS (LITERARY REVIEW) //Modern Science. – 2019. – №. 8-2. – С. 200-205.
21. Niyozova S. SPECIAL PREVENTION OF VICTIMIZATION IN CRIMES COMMITTED AGAINST PERSON BY USE OF VIOLENCE //ProAcademy. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 46-49.
22. Niyozova S. Approaches to the study of the physical and psychological prophylaxis of crimes committed against persons //Review of law sciences. – 2018. – Т. 2. – №. 4. – С. 18.